

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

З. Б. Нургизарова

Преподаватель русского языка факультета «Языки и дошкольное образование»
Ташкентского экономического и педагогического института
Узбекистан

Проблема повышения интереса студентов к уроку русского языка как иностранного - одна из самых актуальных проблем современной методики. Овладение данным предметом имеет свои особенности. Язык всегда находится в распоряжении студентов, ведь языком мы пользуемся постоянно. Связь теории с практикой является характерной чертой нашего предмета изучения. Необходимо привлечь внимание ребят, прежде всего к миру слов, которые они повседневно употребляют.

Очень часто рутинная аудиторная система оказывается монотонной и однообразной. Это приводит к снижению интереса студентов к предмету и снижению мотивации. На наш взгляд, для повышения мотивации к изучению предмета, развития речи студентов, его умственных способностей, тренировки памяти, мышления в современных педагогических технологиях целесообразно включать в занятие различные учебные игры. В игре студенты отражают свои представления, глубже их усваивает, игра рождает потребность в новых знаниях: в процессе игры у студентов часто возникают разные вопросы, которые они задают преподавателю.

По своей природе игра представляет собой деятельность, имеющую большое социальное, нравственное, психологическое, духовное, эстетическое значение, которое является самым естественным и любимым занятием для всех. Любая игра обладает огромным воспитательным потенциалом. Игра - особая разновидность миниатюрной задачи, процесс решения которой обязательно сопровождается интересом, является полезным упражнением, своеобразной гимнастикой, мобилизующей умственные силы обучающихся, так как для её решения нужно совершить определённые мыслительные операции. Она дисциплинирует ум, приучает к логике, развивает способность делать выводы. И самое главное, в ней “доминируют эмоции”, что делает процесс участия в игре удовольствием для студентов, а это способствует возникновению положительных эмоций от процесса обучения, создаёт на уроке творческую доброжелательную обстановку, способствует увлечённости при изучении предмета.

Можно констатировать, что игра представляет собой самую свободную форму проявления деятельности студентов, потребностью психики, интеллекта. Она формирует волю, самостоятельность, направляет энергию на созидание, что очень важно для нормального развития личности в современном обществе.

Следует отметить, что каждая игра в качестве средства обучения русскому языку находится в тесном взаимодействии с другими средствами обучения и применяется в целостной дидактической системе.

Необходимо помнить, что на уроке русского языка игра должна в первую очередь использоваться не как средство развлечения, а средство и форма обучения. С одной стороны, игра есть развлечение, свободное занятие, ведущееся ради интереса; отсюда игра должна быть занимательной. С другой стороны, игра есть занятие, дающее некоторое новое знание; отсюда – должна быть обучающей. Следовательно, задача преподавателя – свести к минимуму развлекательный момент игры и сделать ее максимально обучающей.

Игра как активный метод обучения выполняет ряд функций:

- развивает познавательные интересы, толерантность,
- творческие способности,
- коммуникативную,
- способствует повышению самооценки.

Названные функции имеют первостепенное значение именно на занятиях русского языка, который можно представить в различных игровых формах: викторины, конкурсы, путешествия, экскурсии, ролевые игры, диспуты, круглые столы, турниры, литературные гостиные, салоны и т.д.

Можно выделить следующие группы игр, в зависимости от характера педагогического процесса:

- 1) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
- 2) познавательные, воспитательные, развивающие;
- 3) репродуктивные, продуктивные, творческие;
- 4) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические;

Также можно выделить группы игр по характеру самой игровой методики:

Предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации.

Заметим, что содержание игровых технологий в значительной степени определяется игровой средой. Исходя из особенностей игровой среды, можно выделить игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные,

уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения.

Начинать применение игр на уроках русского языка целесообразнее тогда, когда требуется введение новых форм работы с целью активизации речевой деятельности и поддержания интереса студентов к изучению русского языка. Используемые нами игры и игровые задания на основе данной классификации были адаптированы к условиям обучения русскому языку в вузах. Как правило, игры мы используем при изучении основных разделов курса русского языка: фонетики, лексикологии, морфологии, синтаксиса.

Например, на этапе активизации мотивации студентов можно использовать игру **«Микрофон»**. Преподаватель просит студентов представить, будто они работают с микрофоном (микрофоном может послужить карандаш или ручка). Можно предложить студентам, передавая микрофон друг другу, высказать свое мнение о том, что они ожидают узнать нового на этом уроке, можно также попросить вспомнить об уже изученном материале, исходя из темы. Таким же образом можно провести этап итога занятия, поставив студентам вопрос: достигнута ли цель занятия? Узнали ли они что-то новое? Обогатили свои знания, словарный запас и т.д.? Понравилось занятие? Чем?

На этапе формирования умений и навыков можно использовать игру под названием **«Займи позицию»**. Например, при изучении темы «Имя существительное» каждый студент вытягивает листок с написанным на нем существительным. На доске - в разных местах - листы с надписями: «мужской род», «женский род», «средний род». Каждый студент должен подойти к соответствующему листу, назвать свои существительные и обосновать свой выбор.

Для закрепления орфографических навыков предлагаем использовать игру под названием **«Морфологическая эстафета»**. Группу необходимо разделить на команды. Преподаватель пишет на доске части речи (например, имя прилагательное). Каждый член команды должен написать части речи, в алфавитном порядке. Выигрывает команда, быстрее справившаяся с заданием.

Игра «Назови одним словом».

Как называется крупный населённый пункт? (Город).

Как одним словом можно назвать жителей одной страны? (Народ).

Как называется главный город в стране? (Столица).

Промежуток времени в 60 минут. (Час).

Человек, который летал в космос. (Космонавт).

Предприятие, где делают машины. (завод).

Небесное светило. (Солнце).

Ступеньки, ведущие вверх. (Лестница).

«Собери слоги»:

бе, за, рё (берёза)

де, ный, жур (дежурный)

воч, ка, де (девочка)

ки, ва, лен (валенки)

На этапе актуализации опорных знаний студентам можно предложить следующее игровое задание **«Отгадай загадку»:**

Короткий хвост и длинные ноги.

Ночью и днем - в тревоге

Мира и покоя не знаю

Всех боюсь и убегаю. (Заяц).

Студенты отгадывают загадку. Преподаватель подчеркивает мелом разных цветов пары слов (короткий - длинные, ночью - днем, тревоги - покоя).

При изучении темы «Фонетика» студентам можно предложить игру **«Аукцион»**. В течение 3-4 минут ученики должны назвать как можно больше на заданную букву.

При изучении темы «Местоимение» можно предложить студентам поиграть в игру **«Лишний»**. Студентам предлагается определить «лишнее» слово, а затем объяснить, почему они выбрали именно это слово.

Для проверки уровня усвоения теоретических знаний целесообразно использовать игру **«Ты - мне, я - тебе»**. Студенты заранее должны подготовить вопросы по теории изучаемой темы для сокурсников.

Также студентов можно дать домашнее задание игрового характера, которое может выполняться по желанию. Это может быть составление кроссворда, сканворда, ребуса, лингвистической задачи и др. Такие задачи, как правило, студенты выполняют с удовольствием, прилагая и знания, и творческие способности. Так, например, при изучении темы «Числительное» используется лингвистическая игра **«Отгадай слово»:**

- Угадайте слово, в котором: 100 Л.

- Угадайте слово: 100 П

- Угадайте слово: Со 3

- Угадайте слово: 1000 НИК

Также на уроках русского языка целесообразно использовать такие игровые формы как: языковой турнир, брейн-ринг, урок-соревнование, урок-путешествие, урок-викторина, урок-исследование и др., которые также

привлекают студентов и повышают уровень познавательной деятельности и мотивации к изучению русского языка.

Организовывать свою познавательную деятельность во время выполнения игровых заданий, интерактивных упражнений студентов нужно учить постепенно, поэтому необходимо практиковать.

Одни игры проводятся как викторины, в которых соревнуются отдельные студенты, и работа здесь похожа на фронтальную беседу, только стремительную и веселую. Другие игры требуют групповой работы, соревнования команд. Увлекательно соревнование «экспертов», представляющих команды.

Обратившись к игре, преподаватель сразу столкнется с несколькими противоречиями. С одной стороны, игра требует дисциплины, подчинения игроков строгим законам. С другой – игра не допускает авторитарности, это занятие веселое, творческое, ведущий должен живо реагировать на происходящее.

В игре всегда происходит соревнование, что отличает игру от других видов деятельности. А значит, есть победители и побежденные.

Прежде всего, очень важно понимать, что главное в учебной игре – не победа в борьбе, а общая радость участия в ней, радость открытия, совершенного с помощью игры.

Таким образом, игровые методы и приемы, используемые на уроках русского языка, позволяют преподавателям разнообразить своё занятие, сделать его наиболее интересным для студентов. Студенты же, в свою очередь, оживляются, проявляют интерес к предмету. Слабые подтягиваются. Важную роль играет командная работа. Включая в занятие такие игровые элементы я стараюсь привить детям любовь к русскому языку, воспитать потребность в чтении, научить овладевать основными навыками работы с книгой, самостоятельно приобретать знания. Стремлюсь через игру воспитать творческую личность.

Следует помнить, что игра на занятиях – не цель, а средство активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей студентов. И от того, как преподаватель организует игры, зависит в значительной степени успех обучения студентов.

Итак, основываясь на результатах собственного практического опыта, можно отметить тот факт, что применение различных игровых технологий на занятиях русского языка повышает уровень познавательной деятельности и мотивации студентов, развивает мышление, воображение, творческие

способности, формирует у студентов навыки самооценки, самоконтроля своей учебной деятельности, способствует развитию культуры общения, воспитывает активную личность, которая умеет видеть, ставить и решать нестандартные проблемы, и самое главное, студент говорит на русском языке.

References / Литература

1. Гарипов Х. Играя - воспитываем // Учитель. - 2007. - № 3. - С. 72-74.
2. Даулетова С.С. Дидактические основы развития обученности учащихся в условиях применения педагогических технологий // Образование. - 2010. - № 2. - С.71-73.
3. Еркибаева Г. Модульная технология на уроке русского языка // Поиск. Сер. Гуманитарных наук. – 2004. - № 4. - С. 145-151.
4. Лопатин В.В., Лопатина Л.Б. Малый толковый словарь русского языка. - М.: ЭКСМО, 1993. С. 172. Е.В. Карсалова. “Стихи живые сами говорят...”. Р.И. Альбеткова. Словесные игры. Газета «Русский язык» № 24, 2000
5. Л.В.Петрановская . Игры на уроках русского языка. Газета «Русский язык» № 48(264) декабрь 2000
6. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. - 2006. - № 6. С. 62-76.
7. Сабаткоев Р.Б. Теория и практика обучения русскому языку. -М.: Академия, 2008. -256 с.
8. Литневская Е.И. Методика преподавания русского языка в средней школе. - М.: АсТ, 2006. - 590 с.
9. Лоншакова А.А. Нестандартные приемы закрепления изученного на уроках русского языка. // Начальная школа. - 2009. -№ 4.
10. Наймушина Л.И. Кроссворды на уроках русского языка. // Начальная школа. -2007. -№ 5.
11. Тестов В.А. Стратегия обучения в современных условиях // Педагогика. - 2010. -№ 7. -С. 14-16.
12. Торшина Н.М. Актуальность применения педагогических технологий как альтернативы традиционной // Менеджмент в образовании. - 2009. -№ 3. -С. 20-24.
13. Троицкая Н.Б. Нестандартные уроки и творческие занятия. -М.: Астрель, 2004. -167 с.